

Inteligência artificial na busca por geração e distribuição mais eficiente de energia

Luiz Alberto Blanchet

Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Professor Titular de Direito Administrativo dos Programas de Mestrado e Doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PPGD/PUCPR). Membro Catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst). Membro do Instituto dos Advogados do Paraná-IAP.

Luciana Caetano da Silva

Doutoranda em Direito Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Mestre em direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Professora adjunta de direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Campus Maringá, no curso de graduação e pós-graduação.

Resumo: A inteligência artificial é um tema que instiga a comunidade científica em razão dos benefícios em diversas áreas, inclusive a elétrica. De fato, diante do aumento do consumo de energia elétrica, novas tecnologias devem ser desenvolvidas para tornar a produção e distribuição mais eficientes e, por conseguinte, evitar blecautes. Por isso o objetivo do trabalho é averiguar como a inteligência artificial está sendo empregada no setor elétrico e quais os riscos dessa nova tecnologia para o setor. Para alcançar esse escopo, utilizou-se o método hipotético-dedutivo, para análise da doutrina e legislação. Feita a pesquisa, concluiu-se que a inteligência artificial poderá ter vantagens e desvantagens no âmbito da energia. A sua contribuição para a estabilidade na transmissão e a precisão em detectar com antecedência falhas e corrigi-las em tempo real trariam benefícios econômicos e ambientais. Mas em razão do estágio embrionário da regulamentação e de políticas públicas na área, ainda há muita insegurança sobre os riscos envolvidos em relação à privacidade de dados e à segurança das redes diante de possíveis ataques cibernéticos.

Palavras-chave: Inteligência artificial; energia; privacidade

Sumário: Introdução – 1 Inteligência artificial: considerações gerais – 2 Desafios da inteligência artificial no campo do setor elétrico – Conclusão – Referências

Introdução

A evolução da tecnologia conduz a uma mudança de comportamento dos indivíduos e de suas perspectivas para o futuro. Em décadas

passadas, por exemplo, era considerado impossível a extração de energia eólica ou uso de placas solares com intuito de contribuir para evitar impactos ambientais e blecautes. Esse percurso inicialmente foi avaliado com desconfiança, temor e resistência pelos mais tradicionais. Hoje é como se essas tecnologias estivessem desde sempre presentes no cotidiano de várias pessoas, embora constitua uma tecnologia cara para a maioria dos brasileiros.

Atualmente a atenção está voltada para o emprego da inteligência artificial no campo da energia. Essa ferramenta, embora possa ser considerada nova no direito, já vem sendo desenvolvida e estudada desde década de 1950.

O receio em relação ao desconhecido novamente invoca o sentimento de insegurança e incerteza sobre o feito dessa ferramenta nas atividades do setor energético.

O objetivo deste trabalho é investigar como essa ferramenta poderá ser empregada no setor elétrico e quais os riscos que podem advir do uso da inteligência artificial para os direitos conquistados ao longo da história. Questiona-se, portanto: quais são as razões para se utilizar inteligência artificial no campo da energia?

Para realizar esse estudo será aplicado o método hipotético-dedutivo, que consiste na análise da matéria sob a ótica dos conceitos jurídicos.

O exame da matéria contém três tópicos. O primeiro busca apresentar noções gerais sobre inteligência artificial; o segundo destacar os desafios da inteligência artificial no campo do setor elétrico e finalmente averiguar os riscos que podem ocorrer em face dessa nova tecnologia no campo jurídico.

Trata-se de um tema instigante e que ainda demanda muita discussão.

1 Inteligência artificial: considerações gerais

John McCarthy, professor do departamento de Ciências da Computação da Universidade de Stanford, criou, em 1956, o termo *inteligência artificial* “durante um Workshop histórico no Dartmouth College, onde os princípios dessa nova ciência foram postulados”.¹

No entanto, “as iniciativas de se compreender e modelar o cognitivismo datam de séculos. Há registros históricos de tentativas de se entender

¹ GUDWIN, Ricardo Ribeiro. *Semiônica: uma proposta de contribuição à semiótica computacional*. 2002. 134 f. Tese (Professor Livre-docente) – Faculdade de Engenharia elétrica e de computação da UNICAMP, Campinas, 2002. p. 1. Vide também KAPLAN, Andreas; HAELNLEIN, Michael. Siri. In my hand: who’s the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, v. 62, n. 1, p. 15-25, p. 2019.

os princípios do raciocínio e da memorização, tanto do ponto de vista filosófico, quanto da fisiologia e da biologia do cérebro humano”.² Cite a título exemplificativo, Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.), ao instituir as “bases para o raciocínio indutivo, o que confere a uma nova afirmação (conclusão) poder ser definida aplicando-se uma lógica sobre uma premissa maior e outra menor” e no século XVII, quando “surgiram as primeiras máquinas de calcular” (com Blaise Pascal; Gouttfred Wilhelm (von) Leibniz),³ que futuramente seriam a base para a construção dos computadores.

Há dificuldade em estabelecer uma definição sólida de *inteligência* que não dependa da inteligência humana, pois o problema é que ainda não se pode caracterizar em geral quais tipos de procedimentos computacionais se quer denominar como inteligentes. Pesquisadores de inteligência artificial são livres para usar métodos que não são observados em pessoas ou que envolvem muito mais computação do que as pessoas podem fazer. Programas de computadores também não possuem Quociente de Inteligência (QI), pois esses baseiam-se nas taxas em que a inteligência se desenvolve nas crianças. Por exemplo, a habilidade de uma criança de repetir uma longa sequência de dígitos se correlaciona bem com outras capacidades intelectuais, talvez porque mede quanta informação a criança pode calcular com a ação.⁴

Por isso, normalmente os sistemas de Inteligência Artificial (IA) são divididos em quatro categorias: a) sistemas que agem como seres humanos (*acting humanly*); b) sistemas que raciocinam de maneira semelhante aos seres humanos (*thinking humanly*); c) sistemas que pensam de forma racional (*thinking rationally*); d) sistemas que agem de maneira racional (*acting rationally*).⁵

O teste de Turing, proposto por Alan Turing (1950), foi projetado para fornecer uma definição operacional satisfatória de inteligência. O teste consistia em um computador ser interrogado por um ser humano, sem que este soubesse que estava interagindo com uma máquina. Depois de postar algumas perguntas, o computador passaria no teste se o interrogador não

² SILVA, Nilton Correia. Inteligência artificial. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 38.

³ SILVA, Nilton Correia. Inteligência artificial. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 38-39.

⁴ MCCARTHY, John. *What is artificial intelligence?* Stanford, 2007. Disponível em: <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>. Acesso em: 15 set. 2019, p. 2-3 (tradução livre).

⁵ RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: a modern approach*. 3. ed. New Jersey: Pearson, 2010. p. 1.

conseguisse dizer se as respostas escritas vêm de uma pessoa ou de um computador.⁶

O objetivo de Alan Turing estava dirigido para a linguagem do ser humano. Dessa forma, esse teste possui importância para que se possa “pensar em programas de computador – como assistentes virtuais – que sejam bons imitadores de seres humanos” e não um programa que conseguisse dialogar com o ser humano. Esse teste já foi “vencido por alguns programas de computador. (...) Um deles se comportava como uma pessoa esquizofrênica. Assim, ao receber perguntas, respondia com a enunciação das suas neuroses”.⁷

Para testar o sistema *thinking humanly* – pensar como ser humano – se faz necessário entender como uma pessoa pensa. Busca compreender isso por intermédio da introspecção, onde procura captar os pensamentos de uma pessoa conforme seu desenvolvimento (experimentos psicológicos), ou seja, avaliando o cérebro em ação. Se as entradas e saídas de um programa corresponder ao agir de um ser humano, haverá evidência de que alguns dos mecanismos do programa podem estar funcionando como os das pessoas.⁸

O pensar de forma racional (*thinking rationally*) visa verificar por meio da lógica a solução de um problema. Desde 1965 há programas que conseguem resolver determinados problemas com base na lógica. No entanto, quando o caso não apresenta solução, o programa pode tentar buscar infinitamente pela resposta. Observe-se que essa abordagem possui dois obstáculos: o primeiro é que não é fácil apresentar conhecimento informal em lógica formal, principalmente quando o conhecimento não é 100% certo; e o segundo é quando há diferença entre capacidade de resolver um problema na teoria e outra na prática. Alguns fatos podem extinguir todos os recursos computacionais, salvo quando o programa é guiado, de maneira a selecionar quais sequências de raciocínio devem ser efetuados.⁹

E, finalmente, o sistema que age racionalmente (*acting rationally*). Seria o agente computacional que consegue operar de forma autônoma, ou seja, capaz de perceber o ambiente, persistir por um determinado tempo e depois conseguir se adaptar e até criar metas para perseguir. Noutras palavras, o agente racional age para alcançar o melhor resultado ou, quando

⁶ *Ibidem*, p. 2.

⁷ VERONESE, Alexandre; SILVEIRA, Alessandra; LEMOS, Amanda Nunes Lopes Espiñeira. Inteligência artificial, mercado único digital e a postulação de um direito as inferências justas e razoáveis: uma questão jurídica entre a ética e a técnica. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 238.

⁸ RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: a modern approach*. 3. ed. New Jersey: Pearson, 2010. p. 3.

⁹ *Ibidem*, p. 4.

existe dúvida, procura o melhor resultado esperado. Essa abordagem possui duas vantagens em relação aos demais sistemas. Primeiro, é mais geral porque a inferência correta é somente um dentre diversos mecanismos possíveis para se atingir a racionalidade. Segundo, ela é mais acessível ao desenvolvimento científico do que as estratégias de comportamento e pensamento humano.¹⁰

Juarez Freitas prefere designar inteligência artificial, para efeitos de acordo semântico, como o “sistema cognitivo de máquina adaptável e relativamente autônomo, emulatório da inteligência decisória humana”. Não busca “substituir inteligência natural em sentido lato, mas pode servir, à dependência da qualidade ética do processamento de dados, como assistente digital para a tomada da decisão”.¹¹

2 Desafios da inteligência artificial no campo do setor elétrico

O Brasil utiliza para produção de energia elétrica principalmente a gerada por usinas hidrelétricas (65,2%), seguida por eólica e solar (6,9%), biomassa (8,2%), gás natural (10,5%), carvão 4,1%, petróleo e derivados (2,5%), nuclear (2,6%).¹² Até 2023, há previsão de crescimento muito maior da energia fotovoltaica.¹³

Na literatura discute-se se o setor elétrico poderia ser melhorado com o emprego da Inteligência Artificial (IA), ou seja, um conjunto de métodos científicos, teorias e técnicas cujo objetivo é reproduzir, por uma máquina, as habilidades cognitivas dos seres humanos.¹⁴

2.1 Diagnósticos de faltas em sistemas de potência

A crescente complexidade do setor elétrico em face da “integração de fontes de energia renovável em volume cada vez maior, com a introdução de medidas de eficiência energética, com o desenvolvimento de

¹⁰ *Ibidem*, p. 5.

¹¹ FREITAS, Juarez. Direito administrativo e inteligência artificial. *Int. Públ.*, Belo Horizonte, ano 21, n. 114, p. 15-29, mar./abr. 2019.

¹² EMPRESA de pesquisa energética. Disponível em: <http://epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica#ENERGETICA>. Acesso em: 11 set. 2019.

¹³ A “crescente competitividade da energia solar a tornará protagonista na expansão da matriz. As projeções feitas pela Agência Internacional de Energia em 2018 sugerem que superará a capacidade instalada de energia eólica até 2025, das hidrelétricas antes de 2030 e do carvão até 2040” (BRAZ, Fabrício; MOREIRA, Leandro. Inteligência artificial e energia: aplicações e ponderações ao contexto brasileiro. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 593).

¹⁴ MENECEUR, Yannick. Small glossary on artificial intelligence. *European Commission for the efficiency of justice - CEPEJ*, n. 16, aug. 2018. p. 4. Disponível em: <https://rm.coe.int/newsletter-no-16-august-2018-en-justice-of-the-future/16808d00c8>. Acesso em: 04 set. 2019.

tecnologias para armazenamento de energia”, com o advento “de novos atores econômicos e sociais no setor, e com os consumidores assumindo um papel cada vez mais ativo no sistema”¹⁵ aliado a escassez de chuvas nos reservatórios, tem sobrecarregado os sistemas de potência.

O problema com as fontes alternativas solar e eólica é que “elas produzem energia de modo intermitente, uma vez que os painéis solares não geram eletricidade à noite ou quando o Sol está encoberto e as turbinas eólicas não funcionam na ausência de vento”. Essa intermitência cria a “probabilidade de as falhas na rede elétrica serem amplificadas e provocarem blecautes”. O risco aumenta no verão, quando “o calor aumenta a demanda por energia para alimentar aparelhos de ar-condicionado”. No período de seca, queda de raios e incêndios podem também “desligar geradores de eletricidade e desconectar as linhas de transmissão”,¹⁶ podendo causar imensos prejuízos para as indústrias, os comércios, a segurança pública, os hospitais e o próprio usuário.

De acordo com um levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), entre 2011 e 2014 aconteceram no Brasil 181 blecautes. O maior ocorreu em 2009, por uma falha em uma subestação no interior de São Paulo que findou com o desligamento da hidrelétrica de Itaipu, provocando o desligamento dos estados do Sudoeste, Centro-Oeste e o Paraguai. Mas esse problema não ocorre apenas aqui. Os Estados Unidos da América, em 2003, tiveram 255 usinas desligadas no país em decorrência de uma falha que se iniciou em três linhas de transmissão.¹⁷

Em 2019, um blecaute deixou a Argentina e parte do Uruguai sem energia, prejudicando milhões de pessoas, em razão de uma falha no sistema de interconexão da Argentina. Foram necessárias horas para restabelecer a energia.

A perspectiva de sobrecarregar cada vez mais o sistema é uma realidade.

Em 2017, o consumo “total de energia elétrica necessário para o abastecimento da frota mundial de veículos elétricos foi compatível com a carga da Grécia (54 TWh). Até 2030, espera-se um crescimento de sete a dezessete vezes o consumo de energia elétrica para essa finalidade”.¹⁸

¹⁵ OPERADOR Nacional do sistema elétrico. Plano de ampliações e reforços nas instalações de transmissão do SIN – PAR executivo 2019 – 2023. Disponível em: <http://www.ons.org.br/paginas/energia-no-futuro/suprimento-eletrico>. Acesso em: 10 set. 2019.

¹⁶ ZOLNERKEVIC, Igor. *O comportamento dos apagões: modelos matemáticos ajudam a entender como sucessões de falhas causam blecautes em redes elétricas*. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2017/04/050-053_blecaute_254.pdf. Acesso em: 25 set. 2019.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ BRAZ, Fabrício; MOREIRA, Leandro. Inteligência artificial e energia: aplicações e ponderações ao contexto brasileiro. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 598.

Dos três milhões de “veículos elétricos existentes no final de 2017, um milhão foram vendidos no próprio ano. Na Noruega, 29% dos novos carros vendidos são elétricos”. Na China encontra-se “40% da frota mundial”. Aliás, a “Noruega anunciou a proibição de venda de veículos com motores à combustão em 2025. Irlanda, Holanda e Eslovênia em 2030. Escócia em 2032. França e Reino Unido em 2040”.¹⁹ O Brasil finalizou o ano de 2018 com uma frota de 10.590 veículos elétricos e híbridos, representando “um crescimento anual médio desde 2012 de 112% ao ano”.²⁰

Esse conjunto de situações torna necessário o aperfeiçoamento de ferramentas de apoio à operação de distribuição de energia, evitando blecaute e diminuindo o número e as durações das interrupções não programadas.²¹

Como solução, busca-se empregar “sistemas inteligentes na tarefa de diagnóstico de faltas. A utilização das técnicas de inteligência artificial é necessária devido à ausência de uma formulação analítica eficaz, capaz de solucionar o problema”. Cita-se que entre as várias técnicas de IA “destacam-se os sistemas especialistas, as redes neurais, a lógica difusa e os algoritmos genéticos. A aplicação de outros métodos, tais como redes de Petri, também é encontrada na literatura”.²²

Por Sistemas Especialistas (SEs) entende-se “programas de computador que armazenam o conhecimento de especialistas em um determinado domínio e o utilizam, combinado a métodos de inferência, para solucionar problemas que são suficientemente complexos e/ou de difícil modelagem por meio de métodos analíticos convencionais”. Já Redes Neurais Artificiais (RNAs) “constituem uma forma de aproximação universal de funções, que apresenta um desempenho satisfatório durante a interpretação e classificação de padrões complexos”. Além de poderem aprender continuamente, podem apresentar “capacidade de generalização e alto desempenho computacional, devido ao seu forte paralelismo”.²³

¹⁹ *Ibidem*, p. 597.

²⁰ CENTRO brasileiro de infraestrutura. Qual a frota de veículos elétricos no Brasil? 2 de agosto de 2019. Disponível em: <https://cbie.com.br/artigos/qual-a-frota-de-veiculos-eletricos-no-brasil/>. Acesso em: 29 ago. 2019.

²¹ CARDOSO JR., Ghendy; ROLIM, Jacqueline; ZÜRN, Hans Helmut. Diagnóstico de faltas em sistemas de potência: definição do problema e abordagens via inteligência artificial. *SBa: controle & automação*, Campinas, v. 15, n. 2, abr./jun. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-17592004000200010&lng=en&nrn=iso&tlng=pt. Acesso em: 15 set. 2019.

²² *Ibidem*.

²³ CARDOSO JR., Ghendy; ROLIM, Jacqueline; ZÜRN, Hans Helmut. *Op. cit.*, 2004. Redes Neurais Artificiais é “uma das principais subáreas da IA, teve suas bases iniciadas em 1943 com a apresentação de um modelo matemático que poderia mimetizar o funcionamento do sistema nervoso por meio do uso da lógica matemática (SILVA, Nilton Correia. Inteligência artificial. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 37).

Os Algoritmos Genéticos (AGs) “são algoritmos de otimização e busca baseados nos mecanismos de seleção natural e genética”. Essa teoria “emula o processo da natureza onde os mais aptos vencem e se reproduzem e, conseqüentemente, os mais fracos se extinguem”. O método apresenta-se como uma “população formada por uma série de bits (*string* – representando os cromossomos), que é transformada por três operadores genéticos: seleção, reprodução e mutação”.²⁴

A lógica difusa “consiste em aproximar a decisão computacional à decisão humana”. Isto é feito de maneira “que a decisão de uma máquina não se resume apenas a um sim ou um não, mas também tenha decisões abstratas, do tipo um pouco mais, talvez sim, e outras variáveis que representem as decisões humanas”.²⁵

O uso de programas de aprendizado por máquinas, denominados de *machine learning*, possibilita a construção de um modelo matemático a partir de dados, incorporando muitas variáveis que não são conhecidas antecipadamente. Os parâmetros são configurados gradualmente durante a fase de aprendizado, que usa conjuntos de dados de treinamento para localizar e classificar os dados. Os diferentes métodos de aprendizado de máquinas são escolhidos pelos projetistas dependendo da natureza das tarefas a serem concluídas (agrupamento). Esses métodos são geralmente classificados em três categorias: aprendizado supervisionado (humano), aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Essas três categorias agrupam métodos diferentes, incluindo redes neurais e aprendizado profundo (*deep learning*).²⁶

2.2 Planejamento da *smart grid* e o prossumidor

A Portaria nº 440, de 15 de abril de 2010, publicada no Brasil, criou um Grupo de Trabalho – composto pelo Ministério de Minas e Energia (MME), Empresas de Pesquisa Energética (EPE); Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL); Agência Nacional de Energia Elétrica – Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e da Eletrobras – com o objetivo de conceituar redes elétricas inteligentes (*smart grid*) e “identificar ações

²⁴ CARDOSO JR., Ghendy; ROLIM, Jacqueline; ZÜRN, Hans Helmut. *Op. cit.*, 2004.

²⁵ CARDOSO JR., Ghendy; ROLIM, Jacqueline; ZÜRN, Hans Helmut. Diagnóstico de faltas em sistemas de potência: definição do problema e abordagens via inteligência artificial. *SBA: controle & automação*, Campinas, v. 15, n. 2, abr./jun. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-17592004000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 15 set. 2019.

²⁶ MENECEUR, Yannick. Small glossary on artificial intelligence. *European Commission for the efficiency of justice - CEPEJ*, n. 16, aug. 2018. p. 4. Disponível em: <https://rm.coe.int/newsletter-no-16-august-2018-en-justice-of-the-future/16808d00c8>. Acesso em: 04 abr. 2019.

necessárias para subsidiar o estabelecimento de políticas públicas para a implantação do Programa Brasileiro de Rede Elétrica Inteligente”. Esse relatório demonstra a preocupação com a segurança, interoperabilidade – “é a capacidade de o sistema se comunicar de forma transparente com outro sistema” –, viabilidade (custo e benefício), “participação de produtores particulares de energia e o aspecto econômico para implantar um programa brasileiro de Redes Inteligentes”, bem como competitividade e meio ambiente.²⁷

O termo *smart grid* – denominação utilizada pela primeira vez em 2005 por S. Massoud Amin e Bruce F. Wollenberg no artigo “Toward a smart grid”²⁸ – pode ser definida como “o uso de elementos digitais e de comunicações nas redes que transportam a energia. Esses elementos possibilitam o encaminhamento de uma gama de dados e informações para os centros de controle, onde eles são tratados, auxiliando na operação e controle do sistema como um todo”.²⁹

Entre as funções que se espera de uma rede inteligente estão: a) autorrecuperação; b) “motivar consumidores a serem mais participativos”; c) “resistir a ataques físicos e cibernéticos”; d) permitir diversos tipos de “geração e armazenagem de energia”; e) “permitir uma maior utilização de geração intermitente de energia”.³⁰

De acordo com esse relatório, as primeiras “tentativas de se instalar alguma inteligência na rede advieram da medição eletrônica, que foi usada para monitorar o comportamento da carga de grandes consumidores”. Esses medidores eletrônicos permitiram um melhor estratégia e controle da energia, pois são responsáveis por processar dados e encaminhar comandos para diversos equipamentos, permitindo a inclusão de toda a cadeia de fornecimento.³¹

Para a implantação de *smart grids*, é preciso ultrapassar “desafios regulatórios, econômicos e financeiros”. É essencial “produzir regulamentos

²⁷ GRUPO de trabalho de Redes Elétricas Inteligentes – Ministério de Minas e Energia. *Relatório Smart Grid*. 2010. Disponível em: http://www.mme.gov.br/documents/10584/1256641/relatxrio_gt_smart_grid_portaria_440-2010.pdf/3661c46c-5f86-4274-b8d7-72d72e7e1157. Acesso em: 27 set. 2019.

²⁸ AMIN, Massoud; WOLLENBERG, Bruce F. Toward a smart grid. *IEEE power& energy magazine*, sep./oct. 2005. Disponível em: http://massoud-amin.umn.edu/publications/Smart_Grid_IEEE_P&E_Amin_Wollenberg.pdf. Acesso em: 24 set. 2019. Para esses autores, “para adicionar inteligência a um sistema de transmissão de energia elétrica seria necessário primeiro ter processadores independentes em cada componente e em cada subestação e usina. Estes processadores devem ter um sistema robusto e o poder de atuar como agentes independentes, mas que possam se comunicar e cooperar com outros, formando uma grande plataforma de distribuição”.

²⁹ GRUPO de trabalho de Redes Elétricas Inteligentes – Ministério de Minas e Energia. *Relatório Smart Grid*. 2010. Disponível em: http://www.mme.gov.br/documents/10584/1256641/relatxrio_gt_smart_grid_portaria_440-2010.pdf/3661c46c-5f86-4274-b8d7-72d72e7e1157. Acesso em: 27 set. 2019.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

específicos relativos às tarifas, que devem ser redefinidas considerando modificações de valores ao longo do dia, de acordo com as variações da demanda; regulamentos relativos a novos eletrodomésticos, prédios inteligentes e geração distribuída (eólica, solar, biomassa etc).³²

A justificativa para o desenvolvimento dessa tecnologia seria o benefício para o consumidor, a sociedade, as concessionárias, o governo e para o próprio setor elétrico.

Aliás, para o setor elétrico, essa tecnologia poderá promover a postergação de investimentos em expansão de redes de distribuição, transmissão e geração “entre 7,55 e 34,85 bilhões de reais, dos quais 4,9 bilhões de reais se referem à rede de distribuição, 2,05 bilhões de reais às redes de transmissão, e de 0,6 a 27,9 bilhões de reais para a geração, dependendo da tecnologia” utilizada (hidrelétrica, eólica, biomassa, solar, gás natural ou nuclear).³³

Mas não é somente na ordem econômica que trará benefícios. No campo ambiental poderá contribuir para a redução de emissão de gases de efeito estufa.

Observe a tabela abaixo:

Tabela 1 – Principais benefícios em razão dos beneficiários

(Continua)

Benefícios	Consumidor	Sociedade	Concessionárias	Governo
Postergação de investimentos na expansão das redes	✓	✓	✓	
Postergação de investimentos em expansão da geração	✓	✓	✓	
Redução de perdas técnicas na transmissão e na distribuição	✓		✓	

³² BANDEIRA, Fausto de Paula Menezes. *Redes de energia elétrica inteligentes (smart grids)*. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. Disponível em: file:///D:/IA/redes_energia_bandeira%20(1).pdf. Acesso em: 28 set. 2019.

³³ GRUPO de trabalho de Redes Elétricas Inteligentes – Ministério de Minas e Energia. *Relatório Smart Grid*. 2010. Disponível em: http://www.mme.gov.br/documents/10584/1256641/relatxrio_gt_smart_grid_portaria_440-2010.pdf/3661c46c-5f86-4274-b8d7-72d72e7e1157. Acesso em: 27 set. 2019.

(Conclusão)

Benefícios	Consumidor	Sociedade	Concessionárias	Governo
Redução das perdas não-técnicas	✓		✓	
Geração de empregos		✓		
Formação de conhecimento nacional		✓		
Aumento da arrecadação de impostos				✓
Redução nas emissões de gases de efeito estufa		✓		
Melhoria na qualidade dos serviços prestados	✓			✓
Criação de novos mercados		✓		
Impactos ambientais	✓	✓	✓	✓

Fonte: Adaptado do GRUPO de trabalho de Redes Elétricas Inteligentes – Ministério de Minas e Energia, 2010.

Em 2012, foi publicado o documento técnico de redes elétricas inteligentes realizados pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Nesse documento foi mapeado o desenvolvimento dessa tecnologia com base nos “projetos do programa de PD&I coordenado pela ANEEL: 178 projetos de desenvolvimento catalogados em dez temáticas, totalizando um investimento que supera a marca de R\$ 400 milhões”. Existe uma concentração maior desses “projetos nas regiões Sudoeste e Sul, com destaque para os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais”. Ficou demonstrado nesse estudo ainda um certo receio no emprego dessas tecnologias devido ao risco à segurança dos fornecedores de energia em função de ações de ataque cibernético; à ausência de

políticas e regulamentação; à necessidade de “desenvolvimento de novos equipamentos elétricos, sistemas de comunicação e aplicações de software para suporte às funcionalidades requeridas” e à questão dos custos e da obtenção de verbas para esse setor.³⁴

Outros relatórios foram publicados nos anos subsequentes sobre o tema. Destaque para o relatório do Plano Diretor de Desenvolvimento Tecnológico (PDDT) apresentado em 2017 pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – “órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN)”, bem como, “pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”.³⁵ Uma das metas exposta nesse relatório foi a criação do Plano de Ação (PA) de 2017 a 2021 para melhoria das Condições de Segurança Operacional do Sistema Integrado Nacional (SIN), com intuito de inserir mais ferramentas que possam dar suporte à tomada de decisão quando ocorrer queda de transmissão em tempo real, assim como o estudo do desempenho dinâmico do SIN, na implementação do Sistema de Medição Sincronizada de Fasores (SMSF). E é nesse ponto que destacam a possibilidade de empregar o Sistema de Identificação Automática de Distúrbios (SIAD). Trata-se “de criar um sistema baseado em inteligência artificial, capaz de detectar automaticamente a ocorrência de distúrbios no SIN”, bem como “estabelecer a devida cronologia dos acontecimentos correlatos, e gerar relatórios amigáveis que permitam o entendimento do ocorrido. Os dados seriam gerados pelo SMSF e pelo Sistema de Supervisão”. Isso antecede “aspectos associados à difusão do tipo ‘Internet das Coisas’ no SIN, cujo centro de gravidade estimado no cenário de referência estaria no ‘longo prazo’ (pós-2024)”.³⁶

Também o Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 (PDE) reforça a necessidade em termos de infraestrutura de investimentos em redes elétricas inteligentes e da geração distribuída, por meio da propagação de medidores inteligentes, de preços mais granulares.³⁷ Interessante que esse Plano também contempla 10 temas socioambientais (fauna,

³⁴ REDES elétricas inteligentes: contexto nacional. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2012. Disponível em: https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/Redes_Eletricas_Inteligen tes_22mar13_9539.pdf/36f87ff1-43ed-4f33-9b53-5c869ace9023?version=1.2. Acesso em: 30 set. 2019.

³⁵ OPERADOR Nacional do sistema elétrico. Disponível em: <http://www.ons.org.br/paginas/sobre-ons/o-que-e-ons>. Acesso em: 20 set. 2019.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ BRASIL. Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética. *Plano decenal de expansão de energia 2029*. Brasília: MME/EPE, 2019. p. 106 e 247. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-422/PDE%202029.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2019.

organização territorial, povos e terras indígenas, comunidades quilombolas, recursos hídricos, qualidade do ar, resíduos, vegetação nativa, unidade de conservação) que, “em razão do planejamento da expansão da oferta de energia no horizonte decenal”, precisam ser examinadas, já que “a produção, geração e transmissão de energia trazem algum tipo de impacto ou benefício”.³⁸

Por outro lado, é preciso também investir em algoritmos inteligentes para “projetar os perfis de consumo e geração do prossumidor [‘agente dentro do sistema que figura como consumidor e produtor’]”, pois atualmente, no Brasil, o prossumidor “com geração distribuída tem acesso a um sistema conhecido como *netmetering*, por meio do qual há uma compensação de energia gerada com a quantidade de energia consumida”. Noutras palavras, o “consumidor paga o saldo líquido, multiplicado por uma tarifa constante no tempo. Nesse sistema, além de não remunerar adequadamente o uso de rede, o consumidor não possui incentivo a ter um sistema de armazenamento ou modular seu perfil de consumo, dado que a energia tem o mesmo valor independente do momento em que é gerada ou consumida”.³⁹

Outro desafio a ser enfrentado é que os “veículos elétricos, ou grupos de veículos elétricos representados por agregadores, poderiam ‘competir’ no mercado, vendendo energia para a rede quando o preço for elevado e adquirindo quando estivesse mais baixo”. Ademais, investir “em centros de carregamento disponível para o público favoreceria” o mecanismo de “carregamento inteligente, tornando ainda mais previsível a disponibilidade de baterias para a distribuidora local”. Dessa forma, esses locais funcionariam “como um grande sistema de armazenamento e os proprietários dos veículos atuariam como verdadeiros comercializadores enquanto seus veículos estivessem plugados”.⁴⁰

Para isso será necessário um sistema tarifário dinâmico que apresente o preço de energia em tempo real para evitar o que ocorre atualmente com a energia solar. O emprego de algoritmos inteligentes poderia fazer o sistema de carga e descarga dessas baterias e calcular o custo para o proprietário.

2.3 Riscos na proteção de dados

A disponibilidade de informações será o ponto fundamental para o “desenvolvimento e competição no mercado de soluções tecnológicas para

³⁸ *Ibidem*, p. 262-263.

³⁹ BRAZ, Fabrício; MOREIRA, Leandro. Inteligência artificial e energia: aplicações e ponderações ao contexto brasileiro. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 596.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 602.

adequação do perfil do consumo e ‘comercialização’ das retiradas e injeções na rede”. Mas é indispensável que os dados sobre “o uso do cliente, dados de operação e restrições da rede e outras informações relevantes devem ser armazenadas de forma segura e disponibilizados de forma igual para os participantes registrados no mercado”.⁴¹

Inclusive o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados versa sobre a questão de revisão das decisões automatizadas: “O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses”, até mesmo “as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade”.⁴²

Em matéria de responsabilidade administrativa, o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.⁴³

Observe que a redação da Constituição não faz qualquer referência à necessidade de o sujeito passivo do dano ser ou não usuário⁴⁴ e que há dois tipos de responsabilidade: a) *objetiva* se existir dano provocado pelo poder público ou pelos prestadores de serviços públicos a terceiros e b) *subjetiva* relativa ao “agente causador do dano, perante a Administração ou empregador, de caráter subjetivo, calcada no dolo ou culpa”.⁴⁵

Poderá existir responsabilidade subsidiária pelo poder concedente caso a concessionária não tenha bens suficientes para saldar a prejuízo do dano a terceiro, porém é preciso esclarecer que esse tipo de responsabilidade apenas ocorre em função dos prejuízos advindos da “execução do serviço público”. Sobre a possibilidade de responsabilidade solidária, somente haverá se ficar demonstrado uma “má escolha da concessionária ou omissão quanto ao dever de fiscalização” do Estado.⁴⁶

⁴¹ BRAZ, Fabricio; MOREIRA, Leandro. Inteligência artificial e energia: aplicações e ponderações ao contexto brasileiro. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 596.

⁴² BRASIL. Lei 13. 709, de 14 de agosto de 2018. *Diário Oficial*, Brasília, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 14 set. 2019.

⁴³ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial*, Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 out. 2019.

⁴⁴ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de direito administrativo*. 33. ed. rev., atual. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 784-785.

⁴⁵ MEDAUAR, Odete. *Direito administrativo moderno*. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 436.

⁴⁶ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 30. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 341.

O desrespeito “da obrigação de revelar os passos lógicos norteadores da decisão artificial provoca a inversão do ônus da prova do nexos de causalidade, a favor do atingido”. Assim, nas relações de “administração, ao Poder Público incumbe provar que os algoritmos eleitos juridicamente são lesivos, hostis aos fundamentos congruentes de fato e de direito. E cabe fazê-lo de maneira explícita, como determina a Lei de Processo Administrativo”.⁴⁷

Mas como bem destacam alguns autores, o sistema de responsabilização previsto no Brasil necessita “ser associado ao instituto da *participação popular*, para que esta, além dos controles tradicionais, contribua para uma melhor operacionalização daquele sistema”.⁴⁸ E acrescentaria que no campo de novas tecnologias, como a busca pela inteligência artificial no setor energético, a sociedade precisa ter mais informações sobre o que ocorre com os seus dados e onde estão sendo empregados.

Conclusão

A reestruturação da matriz elétrica no Brasil por meio do emprego de algoritmos e redes inteligentes constitui uma importante ferramenta para buscar combater os perigos de blecautes no sistema de transmissão e na diminuição de interrupções não programadas.

A ruptura do monopólio das usinas geradoras de produção de energia para outras fontes alternativas (solar, eólica) apresenta um grande avanço, mas que exige também novas tecnologias para receber essas energias em suas redes. Sem olvidar que será necessário um sistema tarifário dinâmico que apresente o preço de energia em tempo real para evitar o que ocorre atualmente com a energia solar.

O uso de sistemas inteligentes poderia contribuir também para calcular o custo da carga e descarga das baterias dos carros elétricos para o proprietário e quanto de retorno teriam com a geração de energia.

Os relatórios apresentados pelos órgãos que lidam com a *smart grid* surpreendem ao demonstrar que desde 2010 já se discute sobre sistemas inteligentes no Brasil. Demonstam que essa tecnologia possui benefícios para todos, ou seja, consumidor, sociedade, concessionárias, governo, o próprio setor elétrico e o meio ambiente.

Mas, em contrapartida, novos desafios preocupam esse setor. O primeiro seria com base nos riscos para a segurança dos fornecedores de

⁴⁷ FREITAS, Juarez. Direito administrativo e inteligência artificial. *Int. Públ.*, Belo Horizonte, ano 21, n. 114, p. 15-29, mar./abr. 2019.

⁴⁸ BIANCHI, Patrícia Nunes Lima. Instrumentos para a eficácia das políticas públicas energéticas: Brasil e União Europeia. *Revista de Direito da Cidade*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 1-36, 2019. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/issue/view/2015>. Acesso em: 25 out. 2019.

energia em função dos possíveis ataques cibernéticos; segundo, a ausência de políticas públicas e de uma regulamentação clara e específica sobre o uso da inteligência artificial no campo da energia elétrica.

A proteção dos dados dos usuários também é foco de atenção da doutrina brasileira, em que inclusive questiona-se se seria suficiente a Lei Geral de Proteção de Dados e os preceitos de processo administrativo atual para resolver os problemas que podem ocorrer com os usuários de energia elétrica em matéria de informações sobre os seus dados e sobre sua privacidade.

Trata-se de uma área que ainda exigirá muita pesquisa e investimento, mas que tem grande potencial de auxiliar o desenvolvimento de energia no país e promover o desenvolvimento sustentável.

Artificial intelligence searching for more efficient energy generation and distribution

Abstract: Artificial intelligence is a subject that instigates the scientific community due to benefits in several areas, including energy. In fact, due to the energy consumption increase, new technologies need to be developed in order to make generation and distribution more efficient and, thus, avoid blackouts. This way, the aim of this paper is to assess how artificial intelligence is being used in the electric sector and which risks arise to the sector. To achieve this, the hypothetical-deductive method is adopted, in order to analyze literature and legislation. Concluded the research, it is possible to say that artificial intelligence may have advantages and disadvantages in the energy field. Its contribution to the stability in transmission and the precision in foreseeing and correcting flaws in real time would bring economical and environmental benefits. But, due to the embryonic stage of regulation and public policy still brings unease on the risks that come from data privacy and network security due to possible cyber attacks.

Keywords: Artificial intelligence; energy; privacy

Referências

AMIN, Massoud; WOLLENBERG, Bruce F. Toward a smart grid. *IEEE power & energy magazine*, sep./oct. 2005. Disponível em: http://massoud-amin.umn.edu/publications/Smart_Grid_IEEE_P&E_Amin_Wollenberg.pdf. Acesso em: 24 set. 2019.

BANDEIRA, Fausto de Paula Menezes. *Redes de energia elétrica inteligentes (smart grids)*. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. Disponível em: [file:///D:/IA/redes_energia_bandeira%20\(1\).pdf](file:///D:/IA/redes_energia_bandeira%20(1).pdf). Acesso em: 28 set. 2019.

BIANCHI, Patrícia Nunes Lima. Instrumentos para a eficácia das políticas públicas energéticas: Brasil e União Europeia. *Revista de Direito da Cidade*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 1-36, 2019. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/issue/view/2015>. Acesso em: 25 out. 2019.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial*, Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 out. 2019.

BRASIL. Lei 13. 709, de 14 de agosto de 2018. *Diário Oficial*, Brasília, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 14 set. 2019.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética. *Plano decenal de expansão de energia 2029*. Brasília: MME/EPE, 2019. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-422/PDE%202029.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2019.

BRAZ, Fabricio; MOREIRA, Leandro. Inteligência artificial e energia: aplicações e ponderações ao contexto brasileiro. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

CARDOSO JR., Ghendy; ROLIM, Jacqueline; ZÜRN, Hans Helmut. Diagnóstico de faltas em sistemas de potência: definição do problema e abordagens via inteligência artificial. *SBa: controle & automação*, Campinas, v. 15, n. 2, abr./jun. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-17592004000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 15 set. 2019.

CENTRO brasileiro de infraestrutura. Qual a frota de veículos elétricos no Brasil? 2 de agosto de 2019. Disponível em: <https://cbie.com.br/artigos/qual-a-frota-de-veiculos-eletricos-no-brasil/>. Acesso em: 29 ago. 2019.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 30. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

EMPRESA de pesquisa energética. Disponível em: <http://epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica#ENERGETICA>. Acesso em: 11 set. 2019.

FREITAS, Juarez. Direito administrativo e inteligência artificial. *Int. Públ.*, Belo Horizonte, ano 21, n. 114, p. 15-29, mar./abr. 2019.

GRUPO de trabalho de Redes Elétricas Inteligentes – Ministério de Minas e Energia. *Relatório Smart Grid*. 2010. Disponível em: http://www.mme.gov.br/documents/10584/1256641/relatrxio_gt_smart_grid_portaria_440-2010.pdf/3661c46c-5f86-4274-b8d7-72d72e7e1157. Acesso em: 27 set. 2019.

GUDWIN, Ricardo Ribeiro. *Semiônica: uma proposta de contribuição à semiótica computacional*. 2002. 134 f. Tese (Professor Livre-docente) – Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da UNICAMP, Campinas, 2002.

KAPLAN, Andreas; HAELNLEIN, Michael. Siri. In my hand: who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, v. 62, n. 1, p. 15-25, p. 2019.

MCCARTHY, John. *What is artificial intelligence?* Stanford, 2007. Disponível em: <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf>. Acesso em: 15 set. 2019.

MEDAUAR, Odete. *Direito administrativo moderno*. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de direito administrativo*. 33. ed. rev., atual. São Paulo: Malheiros, 2016.

MENECEUR, Yannick. Small glossary on artificial intelligence. *European Commission for the efficiency of justice - CEPEJ*, n. 16, aug. 2018. Disponível em: <https://rm.coe.int/news-letter-no-16-august-2018-en-justice-of-the-future/16808d00c8>. Acesso em: 04 set. 2019.

OPERADOR Nacional do sistema elétrico. Disponível em: <http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/o-que-e-ons>. Acesso em: 20 set. 2019.

OPERADOR Nacional do sistema elétrico. Plano de ampliações e reforços nas instalações de transmissão do SIN – PAR executivo 2019 – 2023. Disponível em: <http://www.ons.org.br/paginas/energia-no-futuro/suprimento-eletrico>. Acesso em: 10 set. 2019.

REDES elétricas inteligentes: contexto nacional. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2012. Disponível em: https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/Redes_Eletricas_Inteligentes_22mar13_9539.pdf/36f87ff1-43ed-4f33-9b53-5c869ace9023?version=1.2. Acesso em: 30 set. 2019.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: a modern approach*. 3. ed. New Jersey: Pearson, 2010.

SILVA, Nilton Correia. Inteligência artificial. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

VERONESE, Alexandre; SILVEIRA, Alessandra; LEMOS, Amanda Nunes Lopes Espiñeira. Inteligência artificial, mercado único digital e a postulação de um direito as inferências justas e razoáveis: uma questão jurídica entre a ética e a técnica. In: FRAZÃO, Ana; MULHOLLAND, Caitlin (Coord.). *Inteligência artificial e direito: ética, regulação e responsabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

ZOLNERKEVIC, Igor. *O comportamento dos apagões: modelos matemáticos ajudam a entender como sucessões de falhas causam blecautes em redes elétricas*. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2017/04/050-053_blecaute_254.pdf. Acesso em: 25 set. 2019.

Recebido em: 17.12.19
Aprovado em: 21.05.21

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

BLANCHET, Luiz Alberto; SILVA, Luciana Caetano da. Inteligência artificial na busca por geração e distribuição mais eficiente de energia. *Interesse Público – IP*, Belo Horizonte, ano 23, n. 127, p. 35-52, maio/jun. 2021.
